

УДК 373.1

Э.А. Кузнецова

канд. геогр. наук

Нижневартровский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

А.А. Кузнецов, А.А. Куяшева

ООО «ТЭК «Формула»,

г. Нижневартовск, Россия

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЖ

Каким будет мир через десятилетие или столетие, зависит от будущего поколения, его образования и компетенций. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

Одним из требований, которые устанавливает Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, являются метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике (<https://fgos.ru/>).

Согласно А.Г. Асмолову, понятие «универсальные учебные действия» в широком смысле означает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умение учиться [1]. На процесс развития познавательных универсальных учебных действий при изучении ОБЖ влияет ряд условий: содержание знаний, последовательность курсов ОБЖ, учебное время, отведенное программой, особенности средств обучения, с которыми работают школьники, подготовка учителя ОБЖ.

Умения формируются в непосредственной связи со знаниями. В данной статье рассмотрим умение давать определение понятию. Усвоение основ науки означает овладение понятийным аппаратом этой науки. Без него нельзя сформировать у обучающихся научное мировоззрение, развить их мышление, подвести к осознанию ведущих идей каждого курса ОБЖ. Понятия – это стержень, ядро теоретических знаний. В школьном курсе ОБЖ это единицы усвоения, наиболее важная часть содержания учебного предмета. Понятие можно охарактеризовать следующим образом:

1) логически расчлененная общая мысль о предмете, включающая ряд взаимосвязанных признаков,

2) одна из логических форм мышления, высший уровень обобщения,

3) одна из форм отражения мира на рациональной ступени познания; мысль, которая выделяет из некоторой предметной области и собирает в класс (обобщает) объекты посредством указания на их общий и отличительный признак (<https://clck.ru/RixXm>).

Роль понятий в познании состоит в том, что они помогают ориентироваться в огромном количестве знаний, служат опорами познания. Понятия определяют строго логически, через родовое слово с перечислением существенных признаков. Например, определения для обучающихся 8 класса: *пожар* – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. *Пожаро-* и

взрывоопасный объект – это объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. *Химический ожог* – повреждение тканей, вызванное действием химических веществ. *Оповещение населения* – оперативное доведение до населения установленных сигналов и разъясняющих речевых сообщений об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. *Первая помощь* – простейшие срочные меры, необходимые для спасения жизни и здоровья пострадавших при повреждениях, несчастных случаях и внезапных заболеваниях [3].

Умение давать определения понятиям – это логическая операция, которая направлена на раскрытие сущности понятия либо установление значения термина, что в дальнейшем позволяет отличать одно понятие от другого. Научные понятия – важная часть содержания любого учебного предмета и научной дисциплины.

Рассмотрим правила составления определений понятий.

Задание 1. Прочитайте определения понятий «пожар»:

1) Пожар – это опасное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению зданий и сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей среде.

2) Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

3) Пожар – это неконтролируемое горение, сопровождающееся дымом и пламенем.

4) Пожар – это химическая реакция соединения горючего вещества с кислородом из воздуха.

Какое из приведенных определений верное? Объясните неточность остальных определений.

Сформулируем *первое правило*: определение должно быть соразмерным, т. е. не должно быть слишком широким или узким по смыслу.

Задание 2. Прочитайте определение понятий:

1) Бытовые инсектициды – это вещества, которые нельзя брать.

2) Средства индивидуальной защиты – это неколлективная система защиты населения.

3) Первая помощь – немедицинские меры, необходимые для спасения жизни и здоровья пострадавших при повреждениях, несчастных случаях и внезапных заболеваниях.

4) Авария – это не катастрофа.

Назовите, какие признаки понятий в этих определениях указаны.

Сформулируем *второе правило*: определение не должно быть отрицательным, т. е. в определении понятия должны указываться признаки, которыми оно обладает.

Задание 3. В соответствии со вторым правилом отредактируйте определения терминов, которые приведены в задании 2.

Задание 4. Прочитайте и попытайтесь объяснить, в чем ошибочность определений:

1) Чрезвычайная ситуация – это ситуация, вызванная чрезвычайным происшествием.

2) Пожаро- и взрывоопасный объект – это опасный объект, где используются пожаро- и взрывоопасные вещества.

3) Паника – паническое состояние человека.

В приведенных определениях понятие раскрывается через само понятие, его содержание так и остается нераскрытым. Выражение «масло масляное» точно иллюстрирует допускаемую в этом случае ошибку.

Сформулируем *третье правило*: понятие нельзя определять через само понятие. В этом случае говорят, что понятие не должно делать круга.

Задание 5. Прочитайте определение:

Защитное сооружение гражданской обороны – инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате ава-

рий и катастроф на потенциально опасных объектах, стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения.

Проанализируйте: 1) верно ли это определение; 2) можно ли его сформулировать короче.

Сформулируем *четвертое правило*: определение термина должно быть ясным и понятным.

Умение устанавливать причинно-следственные связи тоже относится к познавательным универсальным учебным действиям, оно позволяет не только объяснить процессы и явления, но и прогнозировать будущее. Усвоение причинно-следственных связей является условием умственного развития обучающихся. Причинность – особая форма связей явлений.

Для проверки усвоения причинно-следственных связей в нормативные документы введены требования к подготовке обучающихся, начинающиеся со слова «объяснять». При этом в одних случаях требуется объяснить причины того или иного явления или процесса (наложение повязки в зависимости от типа кровотечения), в других – влияние одного объекта или явления на другие (распространение инфекционных заболеваний на безопасность человека, общества, государства). В первом случае рассуждение движется в направлении от следствий к причинам, во втором – наоборот. При этом второй вид деятельности оказывается сложнее первого, поскольку спрогнозировать следствия существенно труднее, чем объяснить причины.

Усвоение обучающимися материала о связях требует специально организованной учебной деятельности. Для отражения и более эффективного усвоения причинно-следственные связи целесообразно отражать на доске в схематическом виде:

Приведем примеры развития умения устанавливать причинно-следственные связи на роках ОБЖ.

Задание 1. Объясните особенности выбора места ночлега при вынужденном автономном существовании в лесу.

Задание 2. Объясните влияние типа пожара на выбор средств его тушения.

Задание 3. Представьте ответ на вопрос: «Почему нельзя нарушать правила дорожного движения?» в виде схемы.

Задание 4. Ответьте на вопрос: «Огонь – это друг или враг?»

На разрыве известных обучающимся причинно-следственных связей можно конструировать проблемные ситуации, которые при осознании учащимися логического противоречия превращаются в проблемные вопросы и задания.

Задание 5. Почему нельзя тушить водой возгорание электроприборов, в то время как вода является универсальным средством пожаротушения?

На уроках ОБЖ нужно развивать и умение сравнивать. К общим условиям обучения сравнению относятся:

1) понимание учащимися сущности сравнения как приема учебной работы, позволяющего выявить черты сходства и различия в изучаемом материале;

2) знание как фактического материала, так и причинно-следственных связей, закономерностей; умение взять нужные сведения из текста учебника, наглядных пособий и других источников знаний;

3) понимание того, что признаки, по которым предстоит сравнивать, должны быть одинаковыми;

4) умение выделить главные черты в изучаемых объектах и явлениях.

Для обучения приему сравнения полезно использовать следующую памятку (табл.).

К познавательным универсальным учебным действиям относят умение моделировать. Модель – это искусственно или мысленно построенная конструкция, отображающая объективную реальность так, что изучение модели дает новую дополнительную информацию об объекте. Моделирование в школьном курсе ОБЖ может применяться при изучении чрезвычайных ситуаций.

чайных ситуаций техногенного, природного характера. Особое место моделирование занимает в курсе ОБЖ 8-9 классов при решении современных социальных, экологических и других проблем страны, региона и города.

Таблица

Памятка для обучения приему сравнения

Правило	Пример
1. Сначала отберите признаки для сравнения	Цвет артериального и венозного кровотоков
2. Сопоставьте их	Артериальное кровотоков – кровь ярко-красного цвета Венозное кровотоков – кровь темно-красного цвета
3. Сделайте выводы о сходстве или различии	Кровь при венозном кровотоков темнее, чем при артериальном
4. Объясните причины сходства или различия, если это необходимо	Венозная кровь течет от сердца к легким, насыщена углекислым газом. Артериальная кровь течет от легких к сердцу, насыщена кислородом

Примерные варианты проектов.

Проект 1. Как сохранить окружающую природную среду вашей местности?

Исходные данные: контроль за природным равновесием осуществляется природоохранными службами города, поселка, других населенных пунктов вашей местности. Документы, материалы наблюдений, карты, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности человека на отдельные компоненты природы.

Проблема: какие предложения можно сделать природоохранной службе местной администрации по охране природной окружающей среды вашей местности? Составьте план вашей местности, где имеются участки загрязнения.

Проект 2. Определение безопасного пути от школы до дома в вашей местности.

Исходные данные: на картосхему вашего города, района, местности нанесите наиболее безопасный путь от школы до дома через светофоры и пешеходные переходы.

Проблема: определение пути от школы до дома при условии, что он должен быть максимально безопасным, освещенным, мало затратным по времени.

Проект 3. Курение: за и против.

Исходные данные: по данным НИИ физиологии детей и подростков, в России физиологические отклонения в здоровье регистрируются до 30% у обучающихся 1 класса, к 10–11 классу этот показатель достигает 80–85% [2]. К этим изменениям в состоянии здоровья обучающихся прибавляется проблема курения. Необходимо провести анкетирование среди учащихся 8 и 9 классов и выявить причины курения среди подростков.

Проблема: как доказать обучающимся, что курение в подростковом возрасте опасно и влияет на их здоровье в долгосрочной перспективе?

Проект 4. Служба в армии: за и против.

Исходные данные: необходимо провести анкетирование среди учащихся классов и выявить причины их желания или нежелания служить в армии.

Проблема: как доказать обучающимся, что служба в армии является почетной обязанностью гражданина России, которая дает немалые преимущества в дальнейшем для карьерного роста в государственной структуре или ведомственном учреждении?

Проект 5. Вероятность возникновения техногенной аварии в вашем городе, районе, области, республике.

Исходные данные: на картосхему вашего города, района, местности нанесите предприятия, организации, использующие на своем производстве аварийно химически опасные вещества.

Проблема: определение пути эвакуации из дома, школы при возможной техногенной аварии.

В целом проблема формирования умений на уроках ОБЖ относится к числу наиболее сложных в практике учителя. Одна из причин такого положения дел кроется в том, что овладение умениями объективно труднее для обучающихся, чем усвоение знаний, и от учителя

требуется знание методики и целенаправленная работа. Использование на уроках ОБЖ познавательных универсальных учебных действий помогает прививать навыки работы с различными источниками информации, развивает познавательный интерес обучающихся, расширяет их кругозор.

Литература

1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А., Молчанов С.В., Салмина Н.Г. Проектирование универсальных учебных действий в старшей школе // Национальный психологический журнал. 2011. № 1(5). С. 104–110.
2. Кузнецова Э.А., Окунева Д.В. Здоровье современных школьников // Научные труды молодых ученых и специалистов. Нижневартовск, 2015. С. 72–76.
3. Миронов С.К., Смагин В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. М., 2015. С. 42–142.

©Кузнецова Э.А., Кузнецов А.А., Куяшева А.А., 2020